

УДК 173:392

DOI:

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ, ТИПОЛОГИИ И СТАТУСА ВНЕБРАЧНЫХ СОЖИТЕЛЬСТВ

Жупник О. Н.

Аннотация: В статье рассматриваются различия трактовок внебрачных сожительства: «совместное проживание», «консенсуальный союз», «дружественный брак», «двухступенчатый брак», «пробный брак», «внебрачная коабитация», «фактический брак», «незаконный союз», «свободный союз» и др. Выделены характеристики внебрачного сожительства: фактичность, договоренность, пробность, свобода, незаконность. Используется типология внебрачных сожительства, предложенная Николь Хайкель и Ладиславом Рабушицом, в основе которой лежат два основных типа: 1) внебрачное сожительство как предбрачный этап; 2) внебрачное сожительство как альтернатива брака. Выявлено, что первый тип больше отражен в понятиях «консенсуальный союз», «дружественный брак», второй – в понятиях «двухступенчатый брак» и «пробный брак».

Анализируется понятие «гражданский брак» применительно к обозначению внебрачных отношений в русскоязычной среде. Отмечается, что в отличие от русскоязычной традиции западные специалисты не используют словосочетание «незарегистрированный брак», поскольку брак однозначно понимается ими как зарегистрированный.

Выявлено, что для обозначения партнеров, состоящих во внебрачном сожительстве, наиболее распространенными названиями в европейском лингвистическом поле являются «(моя) женщина» и «(мой) мужчина» (в значении мой муж, моя жена), а также «парень» («молодой человек») и «девушка», «друг» («бойфренд») и «подруга», «партнер», «партнерша», очень редко «любовники». В русскоязычной среде наиболее распространенными обозначениями партнеров, живущих в «гражданском браке» являются «гражданский муж» и «гражданская жена». Состоящие во внебрачном партнерстве называют себя по-разному, в том числе используя наименования, применяемые к лицам, не являющимся сожителями. Целесообразно обозначить совместную жизнь пары без официальной регистрации как внебрачное сожительство, незарегистрированную пару, а не «гражданский брак». Более точная терминология внесет ясность в понимание данного вида отношений, а также может положительно повлиять на культуру подлинной брачности.

Ключевые слова: семья, брак, гражданский брак, внебрачное сожительство, семейные ценности

Введение

Со второй половины XX века институт семьи в европейских странах, в том числе и в России, претерпевает изменения, включающие снижение брачности и рождаемости, повышение числа разводов, увеличение числа детей, рожденных вне брака, а также рас-

пространение внебрачных сожительств – совместного проживания мужчины и женщины без официальной регистрации. Наивысший уровень роста данного явления наблюдается в странах Северной Европы, особенно в Швеции и Дании. В упомянутых странах внебрачное сожителство даже стало социальным институтом, легально существующим наряду с институтом брака. Тенденции к росту отмечаются также в Великобритании, Франции, Нидерландах и Чехии, но, по сравнению со скандинавскими странами, сожителство выступает там скорее прелюдией к браку, а не альтернативой. Менее распространено данное явление в Испании, Португалии и Греции, что, по мнению исследователей, связано с более низкой степенью секуляризации (1; 5; 6). В России эта тенденция, по сравнению со странами Западной Европы, сформировалась позже. Либерализация общественного мнения начала происходить со второй половины 1980-х годов. Данные опроса ВЦИОМ за 2020 год свидетельствуют о том, что каждый десятый россиянин предпочитает внебрачное сожителство браку, причем речь идет преимущественно о молодых людях в возрасте до 34 лет [7].

Рост внебрачных сожительств со второй половины XX века исследователи связывают с ростом толерантности в отношении добрачных предбрачных половых отношений, а также с развитием индустрии контрацепции. Это способствовало не только отделению сексуального поведения от репродуктивного, но и отделению сексуальной жизни от брака [1].

Увеличение внебрачных сожительств глубоко затрагивает аксиологический фундамент западного общества. С ростом секуляризации брак перестает восприниматься в качестве традиционной и метафизической данности, форма которого была установлена и санкционирована религией, законом и традицией.

Современное сожителство соответствует экзистенциалистской идее «жизни как проекта» Ж.-П. Сартра, в контексте которой брак перестает быть судьбой, а становится одним из возможных выборов [2].

Социолог Э. Гидденс, чьи работы имеют философское звучание, интерпретирует рост внебрачных сожительств как сдвиг от «брака-учреждения» и «брака-отношения» к «чистой связи» – союзу, существующему только для удовлетворения эмоциональных потребностей [3].

Если рассматривать данный феномен в рамках диалектики просвещения М. Хоркхаймера, Т. Адорно [4], следует отметить, что освобождение от традиционной формы брака через контрацепцию и индивидуализм может привести не только к новой свободе, но и к возвращению к архаическим, «доцивилизационным» моделям совместного проживания. В связи с этим напрашивается вопрос – является ли этот феномен движением вперед или же возвращением к более примитивным формам союза?

Ведь несмотря на то что сегодня сожителство подается как более современный и даже новационный вариант совместной жизни, это явление по своей сути совсем не новое [8]. В своей книге «Свадьбы» бельгийский историк Ж.-К. Болонь упоминает, что у многих древних народов, помимо отношений, скреплённых браком, существовали такие формы брачных союзов, как например, *friedelehe* у германцев и конкубинат (лат. *concubinatus* – половое сожителство) у римлян [9]. Законность брака у римлян устанав-

ливалась «не сожительством, а согласием», поэтому соительство мужчины и женщины без заключения брака называлось конкубинатом. Данное явление также часто встречалось в Средневековье, прежде всего среди рабов и маргинальных слоев населения. Важно уточнить, что отношения мужчин и женщин за границами моногамного брака считались не только маргинальными, но архаическими и неполноценными. Так, например, социальный мыслитель XX века П. А. Сорокин, исследуя брачно-семейные отношения у ряда финно-угорских народов, писал, что у них «господствует беспорядочное половое общение и широкая свобода брачных сношений, напоминающая картину брака первобытных и отсталых народов» [10].

Сегодня для отношений, обозначающих внебрачное соительство, сформировались различные названия. Тем не менее до сих пор присутствует неоднозначность и неопределенность, в том числе и в отношении статуса пребывающих в них мужчин и женщин. Это неудивительно, так как внебрачные соительства остаются малоизученной, но при этом весьма актуальной темой, связанной с трансформациями брачно-семейных отношений.

Цель данной статьи – проанализировать разные варианты названий внебрачных сожительств, в том числе широко употребляемое в России понятие «гражданский брак»; рассмотреть различные типологии внебрачных сожительств, а также варианты наименования мужчин и женщин, живущих в таких союзах.

К вопросу об определении понятий внебрачных сожительств

Одним из наиболее распространенных понятий в европейском лингвистическом поле, обозначающим долгосрочное совместное проживание мужчины и женщины, живущих в союзе, похожем на брак, но без регистрации, является понятие «внебрачное соительство» (англ. *cohabitation*, фр. *concubinage*, фр. *mariage coutumier*) или «внебрачная коабитация» (англ. *unmarried cohabitation*) [5, с. 193]. Уже в этимологии заложена одна из главных его характеристик, то есть совместное проживание вне официального брака, предполагающее также половые отношения и совместное ведение домашнего хозяйства. Понятие «коабитация» (*cohabitation*) в английском языке используется в двух значениях: 1) проживание мужчины и женщины в общем домашнем хозяйстве без брака 2) *coitus*, то есть половой акт [5].

Однако существует ряд других понятий для обозначения такого рода отношений. Зарубежные специалисты используют, например, понятие «совместное проживание» (англ. *living together*), «консенсуальный союз» (англ. *consensual union*, чешск. *konsenzuální manželství*), «дружественный брак» (англ. *companionate marriage*), «двухступенчатый брак» (англ. *two-step marriage*), «пробный» брак (англ. *trial marriage*), «фактический брак» или «фактическое совместное проживание» (чешск. *faktický svazek*, нем. *faktische Lebensgemeinschaft*), «незаконное соительство» (чешск. *mimozákonný svazek*). К более общим понятиям относятся «свободный союз» (фр. *union libre*), «проживание вместе» (англ. *living together*) и др.

Выделяются такие характеристики внебрачных сожительств, как фактичность, договоренность, восприятие статуса как пробного, независимость, незаконность [11]. Рассмотрим сущность этих характеристик более подробно.

Фактичность. Внебрачное сожителство начинается с факта совместного проживания. Эти отношения включают совместное проживание, интимные отношения, ведение общего хозяйства, общий бюджет. Для окружающих сожителы позиционируют себя парой. Их «семейность» дана не априори, а вырастает из самого акта совместного бытия. Следует уточнить, что понятие «фактический брак» в российском законодательстве отсутствует.

Договоренность означает, что отношения (верность, обязанности, бюджет) основаны на добровольном устном соглашении между партнерами без публичных официальных обязательств. Условия этого договора чаще не проговариваются явно, а складываются постепенно и могут со временем пересматриваться. Соответственно, существуют риски несовпадающих интерпретаций партнерами условий договоренностей и конфликтов, с ними связанных, не говоря уже о юридической или имущественной стороне.

Восприятие сожителства в качестве пробы. Сожителство воспринимается в качестве предбрачной репетиции, которая позволяет проверить партнера на совместимость. «Пробность» отражает установку на проверку и эксперимент. То есть вместо «брака на всю жизнь» возникает прагматический подход: правильность отношений познается на опыте. С позиции экзистенциального подхода «пробность» – это когда пара не пытается создать сущность семьи через совместное существование. При этом эксперимент может быть признан неудачным. Сама жизнь рассматривается не как путь, а как серия проектов.

Практика же свидетельствует о высоком проценте распада внебрачных сожителств, низкой рождаемости в них детей, и о том, что такого рода предбрачные репетиции не ведут к укреплению официальных браков [1].

Независимость. Под независимостью подразумевается отсутствие формальных рамок в отношениях, установленных государством или другими социальными институтами. Это связано также с меньшей ответственностью по сравнению с официальным браком. Например, прекратить такого рода отношения намного проще, чем в официальном браке. Если рассматривать «свободность» в контексте «Философии свободы» И. Берлина [12], то внебрачные сожителства – это скорее проявление негативной свободы, то есть свободы от внешних рамок, созданных традициями, религией и государством.

Незаконность. Основной смысловой акцент «незаконности» указывает на разрыв между социальной практикой и правовой нормой. Речь идет о правовой незащищенности, об отсутствии признания со стороны государства, а также противоречии религиозным и моральным нормам. Церковь рассматривает такие отношения как греховные.

В российской разговорной практике наиболее часто встречаемым понятием, обозначающим внебрачное сожителство, является понятие «гражданский брак», но в официальных документах, словарях под гражданским браком понимается только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа [13]. Следует подчеркнуть, что такая языковая коллизия, когда сожителство называется браком, подменяя понятия, ставит в заблуждение и усугубляет и без того неопределенное положение партнеров, находящихся в таких отношениях. Кроме того, это повышает статусность сожителства, причем такие понятия, как «сожителство», «партнер», «интимные отношения» в русском языке, как отмечает Е. А. Вовк, носят оттенок непристойности [14]. С негативными коннотациями в отношении внебрачного

сожителства можно столкнуться и в разговорных вариантах других языков. Например, в немецком языке – это «дикий брак» (*wilder Ehe*), в чешском языке наиболее употребляемым разговорным вариантом обозначения сожителства является «жить на кучке» или «жить на собачью книжку» [8].

Также важно отметить, что в отличие от русскоязычной аудитории, западные специалисты не используют словосочетание «незарегистрированный брак», поскольку брак однозначно понимается как зарегистрированный.

Типология внебрачных сожителств

Одной из широко принятых научным сообществом типологий внебрачных сожителств является классификация голландского социолога Николь Хайкель: 1) внебрачное сожителство как предбрачный этап 2) внебрачное сожителство как альтернатива брака.

Первый тип представляет собой этап на пути к браку, практикующийся, прежде всего, среди молодых людей. Он предполагает три варианта: а) партнер уже определен, но свадьба временно откладывается; б) партнер находится «на испытательном сроке», а заключение или незаключение брака произойдет по результатам прохождения этого испытания; в) у партнеров нет материальной базы для брака, то есть сожителство – это «брак для бедняков».

Второй тип представляет собой альтернативу браку. Такого рода отношения, по версии Хайкель, заключают партнеры, которые либо являются идеологическими противниками брака или ими не являются, но считают, что брак им либо не нужен, либо является альтернативой одиночеству [15, с. 154].

Внебрачное сожителство как альтернатива браку от предыдущего типа отличается также наличием детей, и, как уточняют исследователи, оно более типично для социально слабых слоев, разведенных или овдовевших [5]. Эти два типа можно различить и по длительности, предбрачные сожителства менее длительны, так как они ведут либо к браку, либо к расставанию.

Более расширенную типологию приводит чешский социолог Ладислав Рабушиц.

Первый тип представляет собой предбрачное сожителство, встречающееся среди партнёров, которые намерены вступить в брак в ближайшем или отдалённом будущем.

Второй тип – внебрачное сожителство вместо брака – сожителство молодых людей, не планирующих вступить в брак. Это форма отношений, распространённая в скандинавских странах.

Третий тип – это сожителство после развода, в котором партнёры, уже прошедшие через развод, не желают вступить в новый брак.

Четвертый тип – временное сожителство молодых людей, которое заменяет период ухаживаний и встреч. К этому типу Рабушиц также относит разведенных, которые еще не думают о повторном браке, но временно уже проживают с другим человеком. Эти отношения заканчиваются или браком или расторжением сожителства [1].

Анализируя вышеуказанную типологию, важно отметить, что понятия, обозначающие внебрачное сожителство, могут относиться к тем или иным видам. Например, понятия «консенсуальный союз» и «дружественный брак» акцентируют внимание на договорен-

ности партнеров, и скорее относятся к союзу, претендующему на альтернативу браку, а «двухступенчатый брак» и «пробный брак» относятся к типу внебрачного сожительства, которое воспринимается партнерами как подготовка к браку. Например, в чешском разговорном языке можно встретить понятие «брак на черновик» (manželství nanečisto), «брак как экзамен» (manželství na zkoušku) [18].

Почему внебрачное сожительство в России называют «гражданским браком»?

В рамках заявленного исследования считаем нужным обратиться к истокам лингвистической коллизии в русскоязычном пространстве – наименования внебрачного сожительства «гражданским браком».

Первой страной, установившей порядок государственной системы записи событий в жизни граждан и жителей страны, была Швеция (1631 год). В Российской империи единственно возможным юридически признанным был церковный брак, а понятие «гражданский брак» начал употребляться в конце XIX века для обозначения совместного проживания тех, кто не мог или не хотел заключать церковный брак. Таким образом, живя без юридического признания своих отношений, сожители стали использовать понятие «гражданский брак» как эвфемизм, целью которого было придание положительного значения и статусности своим отношениям [16, с. 67]. При длительном сожительстве это явление начали называть «фактическим браком». Стоит добавить, что, начиная со второй половины XIX века, площадкой для социального проектирования новых брачно-семейных образцов, включая сожительство и другого рода внебрачные связи, выступили литературные персонажи, отстаивавшие так называемое право на «индивидуальное счастье», которое отделилось от семейного счастья женщины.

С принятием в 1917 году декрета «О гражданском браке...», гражданский брак стал единственной юридически признанной формой брака (синоним – светский брак), а церковный лишился юридической силы и был объявлен «частным делом брачующихся». Однако, как подчеркивает И. А. Разумова, учитывая фактор устойчивости общественного сознания в силу религиозности и традиционности, понятие «гражданского брака» так и осталось тождественным неоформленным отношениям, как это было до 1917 года. «Настоящим» браком остался только церковный брак, остальные же, независимо от признания или не признания, имеют иной статус. В этом отношении, «фактический» и «гражданский» брак семантически уравниваются на основе общности таких атрибутивных значений, как «свободный» и «неподзаконный» (нелегитимный) [17, с. 12]. Можно сделать вывод, что сегодняшнее понимание «гражданского брака» соответствует периоду конца XIX века, то есть сожительству, хотя следует учесть и определенную разницу. Если тогда речь шла о «гражданском браке», при котором не всегда была возможность зарегистрировать отношения, то сегодня такая возможность есть, но пары сознательно выбирают модель отношений без регистрации.

Учитывая распространенность вышесказанного противоречия (внебрачное сожительство = «гражданский брак»), можно согласиться с современными экспертами, призывающими обозначать совместную жизнь пары без росписи «внебрачным сожительством», «незарегистрированной парой», а не «гражданским браком» или «фактическими брачными

отношениями» [19]. Более точная терминология внесет ясность, прежде всего, молодому поколению, планирующему состоять в этих отношениях, и, следовательно, может положительно повлиять на рост «брачности».

Статус состоящих во внебрачном сожительстве

Следующий вопрос касается статуса состоящих во внебрачном сожительстве. Если речь идет о молодой паре, готовящейся к браку, и можно ожидать, что эти отношения в конечном итоге перерастут в брак, – это одно, а если речь идет о более длительных отношениях, в которых воспитывается ребенок, – это уже другое. Однако ни в первом, ни во втором, ни в иных случаях нельзя быть полностью уверенным в их статусе, так как неясно, как именно сложатся эти отношения. Вопрос статуса важен как для состоящих в таких отношениях, так и для третьих лиц, а также для более точного понимания сути самого явления. Попробуем прояснить данный вопрос, опираясь на результаты исследований, в том числе международных.

Одно из наиболее распространенных в русскоязычной среде обозначений партнеров, живущих во внебрачном сожительстве, то есть в «гражданском браке» – это «муж» и «жена», с уточнением «гражданский муж» и «гражданская жена». Кроме того, используются термины «молодой человек», «девушка» и «партнеры».

Результаты исследования студенческой молодежи в Крыму свидетельствуют, что большинство студентов – 50% не воспринимают состоящих в «гражданском браке» в качестве мужа и жены. 35,6% опрошенных считают, что партнеров в таких отношениях можно называть мужем и женой, но как уточняет 22,4% из них, только в случае длительности совместного проживания. То есть, если отношения устойчивые, то это муж и жена, если нет, то нет. Достаточно высокий процент неопределившихся – 14,9%, что еще раз может свидетельствовать о неясности самого понятия «гражданский брак» □. Ведь если рассматривать «гражданский брак» как этап отношений перед браком, то есть этап, который заменяет период от помолвки до брака, то партнеры должны называться женихом и невестой, но с таким определением в отношении состоящих в «гражданском браке» мы не встречаемся.

Данные международных исследований также показывают разные варианты наименований партнеров, проживающих в незарегистрированном сожительстве. Так, например, чешское исследование свидетельствует, что наиболее часто для обозначения сожительствующих встречаются обозначения «мужчина», «женщина», независимо от возраста и продолжительности совместного проживания респондентов. При этом они дополняются притяжательным местоимением «мой», то есть «мой мужчина», «моя женщина», которое в повседневном общении трактуется как «мой муж», «моя жена» [18]. Стоит дополнить, что данное обращение может ввести в заблуждение третьих лиц, которые могут посчитать, что не состоящие в браке партнеры являются супругами.

Партнеров, состоящих в незарегистрированном сожительстве, называют «парень», «девушка», а также «бойфренд» и «подруга», чаще по отношению к более молодым парам или бездетным. Упоминаются также понятия «партнер» и «партнерша», «муж» и «жена», более редко «любовники» [18]. По всем категориям опрошенных видно, что респонденты

зачастую не способны подобрать подходящее имя для себя и своего партнера, именование ситуативно. Словом, мы видим, что состоящие во внебрачном сожительстве называют себя по-разному, и, как свидетельствует анализ, эти названия могут применяться и к лицам, не являющимся сожителями. Вероятно, можно сделать вывод о том, что сожители закрепляют статус неопределенности даже на уровне взаимного именованя.

Выводы. В статье проанализированы различные обозначения внебрачных сожительств в разных языках («совместное проживание», «консенсуальный союз», «дружественный брак», «двухступенчатый брак», «пробный брак», «внебрачная коабитация», «фактический брак», «незаконный союз», «свободный союз» и др.).

Выделен и проанализирован ряд следующих характеристик внебрачного соительства: фактичность, договоренность, пробность, свобода, незаконность. Выделены основные типы внебрачных сожительств: 1) внебрачное соительство как предбрачный этап (отражается в терминах «консенсуальный союз», «дружественный брак») 2) внебрачное соительство как альтернатива брака («двухступенчатый брак», «пробный брак»).

Особое внимание уделяется анализу наиболее распространенного понятия для обозначения внебрачных отношений в русскоязычной среде – «гражданского брака». Отмечается, что в отличие от Запада, где брак однозначно понимается как зарегистрированный, этот эвфемизм, как и производные от него «гражданский муж» или «гражданская жена» повышает статус внебрачного соительства до статуса официального брака, при этом усугубляя смысловую неопределенность.

Для обозначения партнеров в Европе, состоящих во внебрачном сожительстве, чаще всего используют нейтральные слова: «партнер», «мой мужчина/моя женщина», «бойфренд/подруга». В русском языке преобладают «гражданский муж/жена», что снова сближает такие отношения с браком.

В заключении стоит отметить, что только будущее покажет, окажутся ли некоторые обозначения внебрачных сожительств социально обязывающими, перевесит ли частота использования некоторых обозначений настолько, что они станут нормой и обретут статус понятия. Ибо язык не только отражает мир, но и является инструментом его созидания, а через повседневную практику единичное явление, благодаря повторению, кристаллизуется в общественно значимую форму.

Тем не менее, учитывая разговорную распространенность противоречия внебрачное соительство = «гражданский брак» можно согласиться с современными исследователями, призывающими обозначать совместную жизнь пары без росписи «внебрачным соительством», «незарегистрированной парой», «фактическим брачными отношениями», а не «гражданским браком». Более точная терминология внесет ясность в отношение к заявленному виду отношений.

Список литературы

1. Rabušic L. Kde ty všechny děti jsou? porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2001, 264 p.

2. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сартр Ж.-П. Москва: Аст, 2025. 160 с.
3. Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах // Э. Гидденс. СПб.: Издательский дом «Питер», 2004. 208 с.
4. Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты // М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно. М.-СПб.: Медиум – Ювента, 1997. 314 с.
5. Chaloupkova J., Salamonova, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 15 p.
6. Kiernan K. Unmarried Cohabitation and Parenthood in Britain and Europe. Law & Policy 26, 2004, Pp. 33-55.
7. ВЦИОМ узнал, сколько россиян живут в незарегистрированном браке [VTsIOM found out how many Russians live in unregistered marriages]. URL: <https://www.interfax.ru/russia/697849> (дата обращения: 20.10.2025).
8. Hamplová D., Pikálková S. Manželství, nesezdané soužití a partnerský vztah. 2000. Pp. 127-147 in Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček. Současná česká společnost. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 381 p.
9. Bologna J.- C. Svatby. Dějiny svatebních obřadů na západě. Praha: Volvox Globator, 1997. 390 p.
10. Сорокин П. А. К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян // Сорокин П. Этнографические этюды. Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1999. С. 52-67.
11. Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания). URL: http://ru-ii.demopaedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA (дата обращения: 09.02.2026).
12. Берлин И. Философия свободы. Европа // И. Берлин. Москва: Новое литературное обозрение, 2001. 448 с.
13. Большой энциклопедический словарь. URL: https://gufo.me/dict/bes/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%9A (дата обращения: 09.02.2026).
14. Вовк Е. А. Незарегистрированные отношения: разновидности брака или альтернатива ему? // Человек. Общество. Управление. № 2. 2005. С. 67-90.
15. Исупова О. Российские консенсуальные союзы начала XXI века (по данным международного сравнительного исследования) // Мониторинг общественного мнения. 2015. № 2 (126). С. 153-164.
16. Пушкарева Н. Л., Казьмина О. Е. Российская система законов о браке в XX в. и традиционные установки // Этнографическое обозрение. 2003. № 4. С. 67-89.
17. Разумова И. А. «Гражданский брак»: понятие, статус, исследования // Труды Кольского научного центра РАН. Серия «Гуманитарные исследования». 2010. С. 9-23.
18. Vítečková M., Jílková L. Nesezdané soužití – otázka pojmenování. Lidé města / Urban people 13, 2011, Pp. 73-86.

19. Четверикова Т. Д. Об одном терминологическом заблуждении. Гражданский брак // Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. URL: <https://ruslang.ru/sites/files/doc/chetverikova> (дата обращения: 09.02.2026).

Сведения об авторе:

Жупник Олеся Николаевна – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, Российская Федерация, г. Симферополь.

E-mail: sociolesya@mail.ru

Zhupnik O. N.

ON THE QUESTION OF DEFINITION OF THE CONCEPT, TYPOLOGY AND STATUS OF EXTRAMARITAL COHABITATIONS

Abstract: *This article examines the various definitions of extramarital relationships, including “cohabitation,” “consensual union,” “amicable marriage,” “two-stage marriage,” “trial marriage,” “extramarital cohabitation,” “de facto marriage,” “illegal union,” “free union,” and others. The following characteristics of extramarital relationships are identified: factuality, agreement, trial nature, lack of formal constraints, and illegality. The typology of extramarital relationships proposed by Nicole Haykel and Ladislav Rabusic is used, focusing on: 1) extramarital cohabitation as a premarital stage and 2) extramarital cohabitation as an alternative to marriage. The first type is best reflected in the concepts of “consensual union” and “amicable marriage,” while the second is reflected in the concepts of “two-stage marriage” and “trial marriage.” The concept of “common-law marriage” is analyzed as it applies to extramarital relationships in the Russian-speaking community. It is noted that, unlike Russian, Western specialists do not use the phrase “unregistered marriage,” as marriage is clearly understood as registered.*

It has been found that the most common terms for those in extramarital relationships in the European linguistic field are “(my) woman” and “(my) man” (meaning my husband, my wife), as well as “boyfriend” and “girlfriend,” “partner,” and very rarely, “lover.” In Russian-speaking communities, the most common terms for partners living in a “common-law marriage” are “common-law husband” and “common-law wife.” Those in extramarital partnerships refer to themselves by various names, including those used for individuals who are not cohabiting. It is appropriate to refer to a couple’s cohabitation without official registration as an extramarital relationship, or an unregistered couple, rather than a “common-law marriage.” More precise terminology will bring clarity to this type of relationship and may also positively influence the development of a culture of genuine marriage.

Keywords: *institution of the family, marriage, civil union, cohabitation, family values.*

References

1. Rabušic L. Kde ty všechny děti jsou? porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2001, 264 p.
2. Sartr Z.-P. Ekvzistencializm – eto gumanizm [Existentialism is a Humanism] // Sartr Z.-P. Moskva: Ast, 2025. 160 p.
3. Giddens E. Transformaciya intimnosti: seksual'nost', lyubov' i erotizm v sovremennyh obshchestvah [The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies] // E. Giddens. SPb.: Izdatel'skij dom «Piter», 2004. 208 p.
4. Horkkhajmer M., Adorno T. V. Dialektika Prosveshcheniya. Filosofskie fragmenty [The Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments] // M. Horkkhajmer, T. V. Adorno. M.-SPb.: Medium – Yuventa, 1997. 314 p.
5. Chaloupkova J., Salamonova, P. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 15 p.
6. Kiernan K. Unmarried Cohabitation and Parenthood in Britain and Europe. Law & Policy 26, 2004, Pp. 33-55.
7. VCIOM uznal, skol'ko rossiyan zhivut v nezaregistrovannom brake. URL: <https://www.interfax.ru/russia/697849> (data obrashcheniya: 20.10.2025).
8. Hamplová D., Pikálková S. Manželství, nesezdané soužití a partnerský vztah. 2000. Pp. 127-147 in Mansfeldová, Zdenka, Milan Tuček. Současná česká společnost. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 381 p.
9. Bologna J.- C. Svatby. Dějiny svatebních obřadů na západě. Praha: Volvox Globator, 1997. 390 p.
10. Sorokin P. A. K voprosu ob evolyucii sem'i i braka u zyryan [On the evolution of family and marriage among the Zyryans] // Sorokin P. Etnograficheskie etyudy. Syktyvkar: Komi knizhnoe izd-vo, 1999. S. 52-67.
11. Mnogoyazychnyj demograficheskij slovar' (vtorogo russkoyazychnogo izdaniya) [Multilingual demographic dictionary (second Russian-language edition)]. URL: http://ru-ii.demopaedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA (data obrashcheniya: 09.02.2026).
12. Berlin I. Filosofiya svobody. Evropa [Philosophy of Freedom: Europe] // Berlin I. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2001. 448 p.
13. Bol'shoj enciklopedicheskij slovar' [Large encyclopedic dictionary]. URL: https://gufo.me/dict/bes/%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%9A (data obrashcheniya: 09.02.2026).
14. Vovk E. A. Nezaregistrovannye otnosheniya: raznovidnosti braka ili al'ternativa emu? [Unregistered relationships: a type of marriage or an alternative to it?] // Chelovek. Obshchestvo. Upravlenie. № 2. 2005. S. 67-90.

15. Isupova O. Rossijskie konsensual'nye soyuzy nachala XXI veka (po dannym mezhdunarodnogo sravnitel'nogo issledovaniya) [Russian consensual unions at the beginning of the 21st century (according to an international comparative study)]// Monitoring obshchestvennogo mneniya. 2015. № 2 (126). S.153-164.

16. Pushkareva N. L., Kaz'mina O. E. Rossijskaya sistema zakonov o brake v HKH v. i tradicionnye ustanovki [The Russian system of marriage laws in the 20th century and traditional attitudes]// Etnograficheskoe obozrenie. 2003. № 4. S. 67-89.

17. Razumova I. A. «Grazhdanskij brak»: ponyatie, status, issledovaniya [Civil marriage: concept, status, research] // Trudy Kol'skogo nauchnogo centra RAN. Seriya «Gumanitarnye issledovaniya». 2010. S. 9-23.

18. Vítečková M., Jílková L. Nesezdané soužití – otázka pojmenování. Lidé města / Urban people 13, 2011, Pp. 73-86.

19. Chetverikova T. D. Ob odnom terminologicheskom zabluzhdenii. Grazhdanskij brak [About one terminological misconception. Civil marriage] // Institut russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova RAN. URL: //https://ruslang.ru › sites › files › doc › chetverikova (data obrashcheniya: 09.02.2026).

Zhupnik Olesya Nikolaevna – Candidate of Philosophy, Assoc. Prof. of the Department of Philosophy of the Crimean Federal University. V. I. Vernadsky, Russian Federation, Simferopol.

E-mail: sociolesya@mail.ru